

Varição anatômica da artéria cólica direita: relato de caso

Larissa Soares de Assis¹, Pollyana Helena Vieira Costa², Thales de Moraes Ogawa¹, Maria Clara de Araújo Gontijo Lima¹, Arthur Mendes de Freitas¹, Ana Luiza Oliveira Abras da Silva¹, Rafael Leite Alves², Kennedy Martinez de Oliveira², Arthur Adolfo Nicolato², Yves Moreira Ribeiro²

¹ Estudante de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

² Docente do Departamento de Anatomia Humana da UFMG, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.

*Autor correspondente: pollyhvc1@gmail.com

Palavras-chave: Anatomia Humana; Varição Anatômica; Artéria Mesentérica Superior; Artéria cólica direita; Colectomia.

1 Introdução

Os primeiros anatomistas a descreverem sistematicamente os ramos da artéria mesentérica superior, incluindo Friedrich Henle, Joseph Hyrtl e Adolph Lipshutz, já destacavam a irregularidade da presença da artéria cólica direita. Nessa época, a artéria era referida de modo inconsistente em atlas e tratados anatômicos, variando entre uma estrutura “regular”, “ocasional” ou “ausente”. Hyrtl, em especial, enfatizou que a artéria destinada ao cólon ascendente apresentava grande variabilidade, podendo surgir isoladamente da artéria mesentérica superior, de um tronco comum com a ileocólica, ou ainda como ramo do lado direito da artéria cólica média. Essa multiplicidade de padrões levou vários autores do século XIX a afirmar que a artéria cólica direita seria “o mais inconstante dos ramos da mesentérica superior”, uma observação que perdura na literatura contemporânea [1,2].

Com o avanço da anatomia descritiva no século XX, especialmente nos trabalhos de Michels e de Anson & McVay, a artéria cólica direita passou a ser reconhecida como o ramo mais inconstante da artéria mesentérica superior, podendo estar ausente em 30–50% das dissecações, originar-se diretamente da artéria mesentérica superior, compartilhar um tronco comum com a artéria ileocólica ou cólica média, ou corresponder simplesmente ao ramo direito da cólica média. Essa variabilidade influenciou a padronização terminológica posterior, de modo que tanto a *Nomina Anatomica* quanto a *Terminologia Anatomica* mantiveram a denominação “arteria colica dextra” sem epônimo, refletindo a ausência de um descobridor único e a inconsistência estrutural da artéria. Embora frequentemente mencionada no contexto do cólon direito, a referência ao Tronco de Henle, uma confluência venosa descrita por Friedrich Henle, não se

relaciona diretamente à artéria cólica direita. No século XXI, métodos como angiotomografia, reconstruções 3D, angiografia intraoperatória e dissecações de alta precisão confirmaram a variabilidade histórica da artéria cólica direita, reforçando seu papel como uma das artérias mais imprevisíveis do território mesentérico [1,2].

Mesmo com tais variações em sua presença e origem, seu trajeto e território de irrigação mantêm características relativamente constantes, conforme demonstrado a seguir. A artéria cólica direita é ramo da artéria mesentérica superior [3]. Ele segue em direção ao cólon ascendente, suprindo esta porção do intestino grosso, e normalmente se divide em ramos superior e inferior, também conhecidos como ascendente e descendente. Esses ramos se anastomosam, respectivamente, com as artérias ileocólica e cólica média, fazendo parte da arcada arterial justacólica.

Além dessa descrição, é importante destacar que a própria presença da artéria cólica direita já é considerada uma variação anatômica, pois é uma das artérias cólicas mais inconsistentes em termos de frequência [3]. Quando presente, surge diretamente da artéria mesentérica superior em aproximadamente 40–70,8% dos casos. Outras origens incluem a artéria ileocólica (12–13,8%) e a artéria cólica média (5,4–30%) [4].

Portanto, a importância de descrever essa variação é evidente. Em primeiro lugar, devido às potenciais complicações cirúrgicas que podem resultar da falta de conhecimento sobre essa anatomia vascular, principalmente em procedimentos realizados próximos ao seu curso, considerando o uso crescente da cirurgia de

precisão. Por exemplo, na excisão mesocólica completa para câncer de cólon direito, uma técnica que requer compreensão meticulosa da anatomia linfovascular relevante e dissecação individualizada [5], essa variação desempenha um papel crítico. Esta abordagem é preferível à hemicolecomia direita padrão para câncer de cólon direito e transversal [6].

Em segundo lugar, o conhecimento dessa variação é necessário para avaliar as possíveis implicações clínicas que ela pode apresentar. A falha na identificação de variações vasculares durante procedimentos minimamente invasivos pode levar a complicações graves, como sangramento incontrolável.

Diante dessas considerações, o objetivo do presente estudo é descrever a origem da artéria cólica direita observada em dois cadáveres diferentes, um masculino e outro feminino.

2. Metodologia / resultados e relato de caso

O presente estudo baseia-se em dissecações de rotina em projeto de extensão realizado na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. As variações anatômicas descritas foram observadas em dois cadáveres, um masculino e outro feminino, preservados em solução de formaldeído a 10%. Os cadáveres são originários do programa de doação de corpos “Vida Após a Vida” da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Os achados anatômicos foram na região abdominal, especificamente no compartimento infracólico, que é superiormente limitado pelo cólon transversal.

O objetivo da dissecação foi definido como a exposição da vasculatura intestinal, particularmente a do intestino grosso. Foi realizada uma incisão abdominal através da pele e tecido subcutâneo, incluindo as fáscias presentes na região (fáscias de Scarpa, Camper e Gallaudet), seguida de dissecação da musculatura da parede abdominal (músculos oblíquos externos e internos, reto abdominal e transversos do abdome) e peritônio, incluindo o omento maior. Ao longo da dissecação, várias estruturas foram estudadas e refletidas para melhorar a visualização da anatomia interna.

Devido à presença de gordura visceral significativa nos cadáveres, parte do mesentério foi removida. Além disso, o jejuno e o íleo foram deslocados para a esquerda para permitir melhor visualização da vascularização do cólon ascendente e transversos.

Uma vez que os vasos se tornaram visíveis, uma dissecação adicional foi realizada para traçar o curso da vasculatura da forma mais clara possível. Isso envolveu a divisão cuidadosa dos tecidos e a remoção do tecido adiposo, linfonodos e fibras nervosas. A artéria mesentérica superior foi identificada pela primeira vez, seguida por seus principais ramos: a artéria cólica média, a artéria ileocólica e a artéria cólica direita.

Observou-se que a artéria mesentérica superior, ramo direto da aorta abdominal, deu origem à artéria cólica média e à artéria ileocólica, de onde se originou a artéria cólica direita (Figura A.1). Um ramo anastomótico foi identificado entre a artéria cólica direita e a artéria cólica média, formando uma arcada arterial. Essa estrutura se assemelhava ao Arco de Riolan, que é tipicamente descrito no lado esquerdo; no entanto, até onde sabemos, tal arco não foi relatado no lado direito na literatura atual no momento desta publicação.

Figura A.1. Variação descrita no cadáver do sexo masculino. A artéria mesentérica superior originou dois ramos: artéria cólica média e um tronco comum entre artéria cólica direita e artéria ileocólica. E, uma anastomose prematura entre a artéria cólica média e a artéria cólica direita

Fonte: arquivo pessoal dos autores.

3 Discussão

A artéria cólica direita é a mais variável das artérias cólicas e supre os dois terços superiores do cólon ascendente e a flexura cólica direita (Batra et al., 2024). Compreender suas variações é essencial para a boa prática médica, pois esse conhecimento orienta os cirurgiões na execução de procedimentos bem-sucedidos, principalmente durante as colectomias.

Em um estudo envolvendo 50 cadáveres [7], Gamo et al. (2015) verificaram que em 40% dos casos, as três artérias cólicas direitas se originaram independentemente da artéria mesentérica superior; em 20%, um tronco comum surgiu entre a artéria cólica média e a artéria cólica direita; em 32%, a artéria ileocólica e a artéria cólica direita compartilhavam um tronco comum; e em 8%, a artéria cólica direita estava ausente. Da mesma forma, Haywood et al. (2016), em um estudo com 25 cadáveres [6], observaram a artéria cólica direita como um ramo da artéria cólica média em 36% dos espécimes; emergindo da raiz da artéria cólica média em 12%; independentemente da artéria mesentérica superior em 32%; da artéria ileocólica em 12%; e em 2% dos casos, a artéria cólica direita estava ausente.

No presente estudo, a artéria cólica direita originou-se independentemente da artéria mesentérica superior no cadáver feminino (Figura A.1), enquanto no cadáver masculino originou-se de um tronco comum com a artéria ileocólica (Figura A.2). Além disso, no cadáver masculino, foi identificada uma anastomose prematura entre a artéria cólica direita e a artéria cólica média, assemelhando-se ao Arco de Riolan, mas ainda não

foi descrita na literatura do lado direito. Diante dessas comparações e achados, é fundamental enfatizar que as variações da artéria cólica direita são a regra, e não a exceção [8], reforçando a importância da compreensão da diversidade vascular do cólon na prática clínica e cirúrgica.

Do ponto de vista cirúrgico, a hemicolecotomia tem sido o procedimento de escolha para doenças malignas e benignas do cólon direito. Nas últimas duas décadas, a adoção de procedimentos minimamente invasivos, como laparoscopia e cirurgia robótica, aumentou significativamente devido às vantagens que oferecem em relação à cirurgia aberta [6,9,10].

No entanto, as técnicas laparoscópicas têm limitações, como redução da percepção tridimensional, aumentando o risco de lesão vascular - particularmente em pacientes com variações vasculares anatômicas [11]. A artéria cólica direita e a veia cólica direita são estruturas finas e a tração aumenta o risco de ruptura. A ruptura desses vasos em uma cirurgia minimamente invasiva pode levar a sangramento incontrolável, exigindo conversão para cirurgia aberta [9]. Assim, entender a anatomia vascular do cólon direito é essencial não apenas para evitar complicações durante os procedimentos cirúrgicos, mas também para melhorar sua segurança geral.

Outro procedimento de alta relevância é a excisão mesocólica completa (EMC) para câncer de cólon direito. O objetivo da EMC é remover o cólon afetado junto com seu suprimento linfovascular associado [12]. Dada a alta variabilidade na anatomia da artéria cólica direita - particularmente em relação à sua origem, conforme

mostrado nas Figuras A.1 e A.2 - a aplicação dos princípios da EMC nas ressecções do cólon direito pode apresentar desafios significativos sem conhecimento anatômico prévio [13].

A EMC avançou rapidamente, como visto com a adoção de procedimentos de hemicolectomia direita laparoscópica estendida e hemicolectomia robótica [14-16]. Esses avanços destacam a necessidade de fornecer às comunidades anatômicas e cirúrgicas *insights* contemporâneos e precisos sobre a anatomia relevante, como as variações estruturais da artéria cólica direita, uma artéria chave na vascularização de tumores no cólon ascendente.

4 Conclusão

Este estudo identificou duas variações distintas na origem da artéria cólica direita em dois cadáveres. No primeiro caso, a artéria cólica direita surgiu independentemente da artéria mesentérica superior; no segundo, originou-se de um tronco comum com a artéria ileocólica. Além disso, uma anastomose precoce única entre artéria cólica direita e artéria cólica média - semelhante ao Arco de Riolan - foi observada no segundo caso. Esses achados ressaltam a variabilidade significativa da anatomia da artéria cólica direita e a necessidade de imagens pré-operatórias detalhadas e dissecação intraoperatória cuidadosa para evitar complicações. Compreender essas variações é crucial para melhorar os resultados cirúrgicos, especialmente em procedimentos como EMC para câncer de cólon direito, onde o conhecimento vascular preciso é imperativo. Mais estudos são

necessários para explorar as implicações clínicas dessas variações além de sua relevância cirúrgica.

Referências

- [1] Haywood M, Molyneux A, et al. Right colic artery anatomy: a systematic review of cadaveric studies. *Tech Coloproctol.* 2017;21(12):937–943.
- [2] Zoulamoglou M, Zarokosta M, Mariolis-Sapsakos T, et al. Anomalous origin of the right colic artery from the right gastroepiploic artery. *J Surg Case Rep.* 2017;2017(11):rjx204.
- [3] Tubbs RS, Shoja MM, Loukas M. Bergman's *Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation.* 1st ed. Wiley Blackwell; 2016. 1451 p.
- [4] Bruzzi M, M'Harzi L, Poghosyan T, Sénéchal Q, Cormier F, Genty C, Régimbald J. Vascularização arterial do cólon direito com implicações cirúrgicas. *Surg Radiol Anat.* 2020;42:429–435. <https://doi.org/10.1007/s00276-019-02359-9>
- [5] Haywood M. Right colic artery anatomy: a systematic review of cadaveric studies. *Tech Coloproctol.* 2017;21(12):937–943. <https://doi.org/10.1007/s10151-017-1717-6>
- [6] Haywood M, Bhatia R, Raghunathan A, Abrahams PH, Gupta A. The right colic artery: an anatomical demonstration and its relevance in the laparoscopic era. *Ann R Coll Surg Engl.* 2016;98:560–563. <https://doi.org/10.1308/rcsann.2016.0257>
- [7] Gamo E, Jiménez C, Pallares E, Muñoz-Bellvís L, López-Mondejar R, Martínez-González MÁ, Pérez-Martínez C. The superior mesenteric artery and the variations of the colic patterns: a

new anatomical and radiological classification of the colic arteries. *Surg Radiol Anat.*

2016;38(5):519–527.

<https://doi.org/10.1007/s00276-015-1608-3>

[8] Batra APS, Singh G, Garg S, Rajpal S. Variations in origin of right colic artery supplying colon. *CIBTech J Surg.* 2013;2(1):14–20.

[https://www.cibtech.org/J-](https://www.cibtech.org/J-Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ)

[Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ](https://www.cibtech.org/J-Surgery/PUBLICATIONS/2013/Vol_2_No_1/CJ)
S-02-01-Contents.htm

[9] Crane J, Hamed M, Borucki JP, El-Hadi A, Shaikh I, Stearns AT. Complete mesocolic excision versus conventional surgery for colon cancer: a systematic review and meta-analysis. *Colorectal Dis.* 2021;23(7):1670–1686.

<https://doi.org/10.1111/codi.15644>

[10] Horvath P, Steidle C, Yurttas C, Baur I, Königsrainer A, Königsrainer I. Possible advantages of minimal-invasive approaches in rectal cancer surgery: a nationwide analysis. *J Clin Med.* 2023;12(14):4765.

<https://doi.org/10.3390/jcm12144765>

[11] Alsabilah J, Kim WR, Kim NK. Vascular structures of the right colon: incidence and variations with their clinical implications. *Scand J Surg.* 2017;106:107–115.

[12] Dimitriou N, Griniatsos J. Complete mesocolic excision: techniques and outcomes.

World J Gastrointest Oncol. 2015;7(12):383–388.

<https://doi.org/10.4251/wjgo.v7.i12.383>

[13] Willaert W, Ceelen W. Extent of surgery in cancer of the colon: is more better? *World J Gastroenterol.* 2015;21(1):132–138.

<https://doi.org/10.3748/wjg.v21.i1.132>

[14] Hohenberger W, Weber K, Matzel K, Papadopoulos T, Merkel S. Standardized surgery for colonic cancer: complete mesocolic excision and central ligation—technical notes and outcome. *Colorectal Dis.* 2009;11:354–364.

<https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2008.01735.x>

[15] Emmanuel A, Haji A. Complete mesocolic excision and extended (D3) lymphadenectomy for colonic cancer: is it worth that extra effort? A review of the literature. *Int J Colorectal Dis.* 2016;31:797–804. <https://doi.org/10.1007/s00384-016-2502-0>

[16] Wu C, Ye K, Wu Y, Chen Q, Xu J, Lin J, Kang W. Variations in right colic vascular anatomy observed during laparoscopic right colectomy. *World J Surg Oncol.* 2019;17(1):16. <https://doi.org/10.1186/s12957-019-1561-4>